

is het belangrijk, dat het hogere personeel van de accountantsafdeling een accountantsopleiding heeft gehad. Zij moeten zich realiseren, dat zij de accountantscode moeten handhaven, hoewel het in industrie en handel ongetwijfeld moeilijker zal vallen. In dit opzicht heeft het voordelen het personeel van de interne afdeling te recruteren uit de staf van de accountant. Zelfs dan kan volkomen medewerking slechts bereikt worden, indien er wederzijds vertrouwen heerst en de accountant wordt geraadpleegd en op de hoogte wordt gehouden wat betreft de omvang van de controle door de interne afdeling. Twee punten moeten in beschouwing worden genomen bij de beslissing tot inschakeling. Ten eerste: de public accountant heeft uitsluitend de beslissing welk onderdeel van de controlearbeid kan worden overgelaten aan de interne accountant; ten tweede: duplicering van checkwerk moet waar mogelijk worden voorkomen. Afgezien van de verspilling van tijd, is het lastig voor de administratie tweemaal dezelfde verklaringen af te leggen.

Indien deze verklaringen voor beide instanties van belang zijn, kan een poging worden gedaan dat deze verklaringen worden afgelegd in het bijzijn van beiden. Het kan zelfs voorkomen, dat bij enkele onderdelen der controle beide instanties samenwerken.

De externe accountant heeft echter de plicht door steekproeven zich te overtuigen, dat het werk behoorlijk wordt uitgevoerd door de interne accountant.

Op twee verschillende punten is de samenwerking van belang. De interne accountant kan de verklarende specificatie opstellen welke door de externe accountant volgens zijn werkprogramma wordt gewenst. De laatste kan zich dan meer concentreren op de essentiële punten. Bij een grote onderneming met veel bijkantoren en filialen (soms in een ander land) kan de interne accountant de jaarrekening opmaken en een rapport opstellen op basis van een vragenlijst, opgesteld door de public accountant in samenwerking met de interne accountant.

Ch. H.

BOEKBESPREKING

H. G. Hagelen: Levensverzekeringen en Toekomstvoorzieningen in de Vermogensaanwasbelasting. Uitgave: Nederl. Uitgeversmij. Leiden, 1946, 102 blz.

door F. W. Spaanderman

Schrijver geeft in dit boekje een uiteenzetting van de bepalingen van de Wet op de Vermogensaanwasbelasting voor zover deze van belang zijn voor polissen van levensverzekering en lijfrente en betreft hierin ook de voorzieningen die getroffen zijn door de werkgevers ten behoeve van hun personeel en nabestaanden bij overlijden, het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij blijvende invaliditeit.

Nadat schrijver in zijn inleiding enige begrippen heeft bepaald, vervolgt hij zijn werkje met een bespreking van de artikelen die van belang zijn voor bovengenoemde materie en dat doet hij grondig. Tot slot geeft hij een m.i. weinig geslaagde samenvatting. Het ware beter geweest als schrijver in zijn résumé de hoofdlijnen van de regeling t.a.v. polissen had aangegeven en wel:

1e. dat van polissen van levensverzekering en niet-ingegane lijfrente op

de tweede peildatum slechts de tussen de peildata betaalde premiën incl. koopsommen in het eindvermogen na aftrek van bepaalde belastingvrije bedragen worden opgenomen en in het beginvermogen niets.

- 2e. dat de uitkering, nadat deze is verminderd met de tussen de peildata betaalde premiën, op een polis van levensverzekering van de aanwas wordt afgetrokken.
- 3e. dat bij een polis van lijfrente die tussen de peildata ingaat niets in het beginvermogen wordt opgenomen, in het eindvermogen de waarde van de lijfrente en de vermogensaanwas wordt verminderd met de geldswaarde van de polis op het moment van het ingaan van de lijfrente.
- 4e. dat polissen van ingegane lijfrente in begin- en eindvermogen worden opgenomen voor een waarde, waarvoor de Minister nog voorschriften zal geven.
- 5e. dat rechten op pensioenen buiten beschouwing blijven, behalve wanneer de rechten tussen de peildata zijn toegekend en dat nog slechts voor zover de waarde f 15.000.— te boven gaat.
- 6e. dat uitkeringen gedaan bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst of wegens vermindering van de arbeidsgeschiktheid worden afgetrokken van de aanwas voor zover ze een bepaald bedrag niet te boven gaan.
- 7e. dat het bovenstaande niet geldt voor polissen behorende tot een bedrijfs- of beroepsvermogen.

Thans nog enkele opmerkingen ten aanzien van details.

De heer Hagelen noemt op blz. 19 een polis die beleend is ter verkrijging van een crediet ten behoeve van een beroep of bedrijf een beroeps- of bedrijfspolis. Ik acht dit in zijn algemeenheid niet juist. Een woonhuis b.v. waarop een hypotheek gesloten wordt, wordt daardoor nog geen bedrijfsmiddel.

Dat een ideaalpolis door het overlijden van de verzekerde vóór de eerste peildatum, waardoor de begunstigde gedurende een bepaald aantal jaren een uitkering krijgt na afloop waarvan het kapitaal tot uitkering komt, geen polis van levensverzekering en dus niet meer onder art. 9, lid 1 valt is m.i. niet geheel juist. De heer Hagelen berekent hier een negatieve aanwas op deze vordering. Er is hier geen vordering. Immers de verzekering is een overeenkomst neergelegd in de polis en deze overeenkomst eindigt pas als beide partijen hun verbintenissen zijn nagekomen; in dit geval dus, nadat de verzekeringmaatschappij haar laatste uitkering heeft gedaan. De polis valt hier wel onder art. 9, lid 1, zodat noch in het begin- noch in het eindvermogen iets opgenomen wordt, omdat er geen premiën meer betaald zijn, terwijl de uitkeringen op grond van art. 17, lid 1, 3^o, juncto art. 19 van de aanwas worden afgetrokken.

Ook op blz. 34 e.v. neemt de schrijver hetzelfde standpunt in ten aanzien van de verzekering van een kapitaal uit te keren op een bepaalde datum en een polis van studieverzekering.

Dat de verhoogde aftrek (blz. 43) alleen kan gelden voor hen die arbeidsinkomen genieten, betwijfel ik.

Dat een rente gedurende vijf of tien jaar een lijfrente is (blz. 53) kan ik niet onderschrijven, want zij is niet meer van het leven afhankelijk. Deze rente moet behandeld worden als een periodieke uitkering en hier ontstaat dan achteruitgang van de waarde van deze rente.

De aftrek art. 28, lid 1, sub I—3 en sub II—3 geldt niet voor aandelen

in waarborg- en zekerheidsfondsen van onderlinge levensverzekering-maatschappijen, want het zijn geen aandelen in *vennootschappen*.

Over dit werkje zouden nog verschillende opmerkingen gemaakt kunnen worden. Om mijn bespreking echter niet te lang te maken laat ik het hier bij.

Ondanks de geleverde critiek is het de moeite waard van dit boekje kennis te nemen, want schrijver geeft over verschillende onderwerpen een eigen mening weer en licht dit met talrijke voorbeelden toe. Ik kan het aanbevelen aan degene, die uit hoofde van zijn beroep met deze materie te maken heeft, mits het kritisch wordt gelezen.

Mr. F. van Blerkom: Korte Handleiding bij het aangiftebiljet voor de vermogensaanwasbelasting voor natuurlijke personen. Uitgave: Nederl. Uitgeversmij. Leiden, 1947, 106 blz.

door F. W. Spaanderman

Deze handleiding heeft de schrijver kennelijk samengesteld voor de belastingplichtige, die zonder deskundige hulp wil pogen het uitermate moeilijke aangiftebiljet voor de vermogensaanwasbelasting in te vullen. Hij beperkt zich daarbij tot natuurlijke personen o.a. omdat hij van mening is, dat de lichamen in het algemeen voldoende deskundige hulp bij de hand hebben.

Na een korte inleiding geeft de schrijver in volgorde van de vragen van het aangiftebiljet een behandeling van de problemen, die zich kunnen voordoen. Dat de schrijver niet alle vraagstukken behandelt, is hij zich blijkens zijn voorwoord zeer bewust, maar gaarne had ik dan toch gezien, dat hij bij de behandeling van de vragen hiervan melding had gemaakt, hoewel hem dit bij deze ingewikkelde materie nauwelijks kwalijk genomen kan worden.

Het is jammer, dat er enkele fouten voorkomen. Zo bij de berekening van de maximale waarde van onroerende goederen in een bedrijfsvermogen op de tweede peildatum. Op blz. 23 schrijft hij: „Deze verkoopwaarde „(nl. van onroerende goederen op de tweede peildatum) moet worden „verhoogd met de waardestijging door natuurlijke groei of rijping en „verminderd met de afschrijving wegens gebruik tussen de peildata. „Wanneer U daarna uitkomt op een bedrag dat meer dan 10 % hoger „is dan de waarde van het onroerend goed op de eerste peildatum of op „de dag van verkrijging na de eerste peildatum, wordt geen hoger bedrag „in aanmerking genomen dan 110 % van de waarde op de eerste peil- „datum of op de dag van verkrijging na de eerste peildatum”.

Maar zo staat het niet in de wet. Men moet nemen de verkoopwaarde per 1 Mei 1940 of op de datum van latere verkrijging waaraan de waarde- stijging door natuurlijke groei of rijping wordt toegevoegd, of waarop een normale afschrijving wordt toegepast wegens gebruik tussen de beide peildata. Bij de aldus gevonden waarde voegt men 10 %. Dit bedrag wordt dan vergeleken met de verkoopwaarde op de tweede peildatum en als dan deze waarde lager is dan de gevonden 110% dan treedt deze daarvoor in de plaats.

Een tweede punt dat de aandacht vraagt is het volgende. De schrijver zegt zeer terecht, dat bij een huwelijk tussen de peildata het vermogen op 1 Mei 1940 van de vrouw bij dat van de man gevoegd moet worden, behalve wanneer de vrouw reeds gehuwd is geweest en de huwelijks-gemeenschap tussen de peildata ontbonden is. Hij wil dan bij de ver-

mogensaanwas van de man slechts voegen de vermogensaanwas van de vrouw uit de eerste huwelijksgemeenschap. Dit is niet juist. Bij het beginvermogen van de man moet *wel* geteld worden het vermogen van de hertrouwde vrouw, maar dan zoals dat was onmiddellijk na ontbinding van de eerste huwelijksgemeenschap. De vermogensaanwas van de vrouw tot aan deze ontbinding die aan haar is toegerekend wordt vervolgens bij de aanwas van de man geteld.

Overigens is het mij niet duidelijk wat de schrijver bedoelt als hij op blz. 8 zegt, dat buitenlands vermogen niet begrepen is in de aangifte voor de vermogensbelasting 1940/41. Dit toch is niet zo, want ook buitenlandse vermogensbestanddelen moeten worden aangegeven. Waarschijnlijk heeft hij het oog op de bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar deze vinden hun uitwerking bij de bepaling van het verschuldigde belastingbedrag.

Nog vele opmerkingen zouden te maken zijn over deze handleiding, maar deze bespreking zou dan te veel ruimte in dit tijdschrift vergen.

Ondanks de boven aangehaalde bezwaren komt het mij voor, dat de leek uit deze handleiding de nodige wijsheid kan putten om zijn aangiftetiljet in te vullen, indien deze niet te ingewikkeld is. Het werkje zou echter aan duidelijkheid gewonnen hebben als de schrijver wat meer voorbeelden had gebruikt.

BOEKBESPREKING

Dr Jac. de Roy: Enige grondslagen voor de balans der onderneming. Uitgevers Wijt, Rotterdam (Proefschrift N.E.H.S.)

door Drs J. de Jong

Uitgaande van het kenobject der economische wetenschap qualificeert schrijver in het eerste hoofdstuk de balans als de weerspiegeling „hoe de beschikbare producten en productiemiddelen over bepaalde toepassingen worden verdeeld”, terwijl daarnaast „met behulp der balans de winst becijferd pleegt te worden”. Vervolgens worden, in de hoofdstukken twee tot en met twaalf, elf verschillende balansgrondslagen geanalyseerd, waarbij terecht de grondslag van de waarde voorop wordt gesteld.

In het tweede en derde hoofdstuk wordt een excerpt gegeven van de statische, dynamische en organische balanstheorieën, waarbij schrijver zich een aanhanger toont van *Schmalenbach's* dynamische balansopvatting. Het derde hoofdstuk is dan ook gewijd aan „de grondslag van de tijd”; het behandelt het probleem van de vaststelling van de „Periodengewinn” als deel van de „Totalgewinn”. Schrijver stelt in deze beschouwingen het bepalen van de winst als hoofddoel; hij acht het onmogelijk, om uit een met dit doel opgestelde balans tevens de vermogenswaarde van het gehele complex af te lezen, omdat deze waarde niet gelijk is aan de som van de waarden der onderdelen. Mits slechts aan begin- en eindbalans dezelfde waarderingsbasis ten grondslag ligt, acht hij het doel, de winstbepaling, verzekerd en de vervangingswaarde ziet hij dan ook niet als een noodzakelijke waarderingsgrondslag voor de balans.

Met *Polak* definieert schrijver de bedrijfswaarde als „de contante